

Aspecte ale integrării timpurii a copiilor cu autism în învățământul de masă

CZU 376 |

Roxana-Monica
LUPUȘOR

doctodandă, Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat: Integrarea de la vârste mici a copiilor cu autism permite educarea acestora într-un mediu stimulat, creat/asigurat pe baza principiilor designului universal prin susținerea ritmului și stilului de învățare al fiecăruia. Simpla plasare a copiilor cu cerințe speciale de dezvoltare în același mediu cu semenii lor tipici nu produce rezultate pozitive decât

în condițiile planificării unor intervenții centrate pe potențialul și cerințele copiilor. În funcție de cerințele și prioritățile individuale ale copiilor de vârstă mică și ale familiilor lor, procesul de integrare implică abordarea și suportul adaptat nevoilor educaționale, care ia în considerare toate particularitățile și necesitățile de dezvoltare.

Cuvinte-cheie: educație timpurie, integrare, autism, parcurs educațional, adaptare socială.

Abstract: The integration of children with autism from a young age allows them to be educated in a stimulating environment, which was created/secured based on the principles of universal design by supporting the rhythm and learning style of each one. We emphasize that simply placing children with special developmental needs in the same environment as their typical peers does not produce positive results, except in the conditions of intervention planning, centered on the children's potential and requirements. Depending on the individual requirements and priorities of young children and their families, the implementation

of the integration process involves an approach and support adapted to the educational needs that takes into account all the particularities and developmental needs.

Keywords: *early education, integration, autism, educational path, social adaptation.*

Integrarea copiilor cu autism este un proces reglementat de reformele educaționale, economice, sociale, care vizează dezvoltarea umană și rolul fiecărui individ în construcția și schimbarea socială. Beneficiile integrării timpurii au fost demonstrate pe scară largă, atât pentru preșcolarii cu nevoi educaționale speciale, cât și pentru cei tipici. Implementarea politicilor educaționale, în acest sens, întâmpină o serie de bariere de natură instituțională, psihosocială, precum discriminarea, prejudecățile și stereotipurile manifestate în școli, dar și în societate [1].

Studiile de specialitate au evidențiat că atitudinea față de persoanele cu dizabilități are o influență majoră asupra integrării sau excluderii acestora în societate. În context preșcolar, atitudinile cadrelor didactice din clasele obișnuite privind integrarea la nivelul instituției timpurii constituie un determinant al reușitei inserției școlare, cadrele didactice având rolul principal și responsabilitatea majoră pentru implementarea acesteia.

Intrarea copilului cu autism în mediul preșcolar reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea lui, o treaptă superioară spre cunoaștere și, totodată, o schimbare esențială din punctul de vedere al schimbării programului și al relaționării interumane. Majoritatea preșcolarilor întâmpină dificultăți de adaptare în această perioadă tranzitorie, în special pe fondul comunicării și relaționării cu ceilalți [9]. Pornind de la considerentul că formele de instruire timpurii au un caracter predictiv cu privire la obținerea de rezultate școlare ulterioare, experiențele din mediul preșcolar reprezintă o prioritate în conturarea traseului educațional.

Educația timpurie aduce noi provocări pentru copiii cu autism, simțindu-se nevoia de sprijinire a acestora în integrarea cu succes și în adaptarea la acest mediu de instruire. Primii și cei mai importanți pași trebuie făcuți anterior acestui moment. Ei se concretizează sub forma unor procese premergătoare, care vizează atât deprinderea unor comportamente și obiceiuri importante, cât și pregătirea psihoemoțională a copilului pentru integrarea cu succes în colectivitate [3].

Copiii cu autism, la fel ca și cei tipici, trebuie să parcurgă programe premergătoare, care pot asigura integrarea în bune condiții în grădiniță. Pe fondul deficiențelor de comunicare, de interacțiune socială și în condițiile unei capacități scăzute de adaptare, se resimte stringent nevoia de ajutor specializat și activități în vederea pregătirii pentru experiența educațională. Participarea la astfel de programe reprezintă o alegere responsabilă, care va preveni ulterior apariția multor probleme de adaptare și integrare [5]. Cercetările din domeniu susțin programele

de intervenție timpurie din perspectiva beneficiilor lor asupra capacității ulterioare de adaptare a copiilor și pentru facilitarea unei bune experiențe de învățare la grădiniță. Cercetătorii au concluzionat că acei copii cu tulburări din spectrul autist care se bucură de servicii adecvate în anii preșcolari sunt mai capabili să facă față provocărilor academice, continuând să dezvolte abilități cognitive și sociale de lungă durată [10].

Cercetătorul S. Odom (2004) identifică *patru factori care favorizează integrarea preșcolară:*

- a) adesea, preșcolarii se află în afara sistemului școlar public, în medii bazate pe comunitate cu efective de clasă și raporturi adulți/copii mai mici;
- b) accentul se pune pe domenii de dezvoltare, spre deosebire de disciplinele școlare;
- c) există o mai mică discrepanță între dezvoltarea copiilor foarte mici cu dizabilități și semenii lor; relațiile sociale sunt mai fluide;
- d) evaluările cu miză mare/anuale sau naționale, obligatorii în școala primară, nu se aplică preșcolarului [7].

Integrarea timpurie de succes scade riscurile de excludere la etapele ulterioare de învățământ. Un prim pas ar putea fi abordarea problemelor ce favorizează excluderi formale și informale din școală, mai ales în stadiul de bază al educației primare. În acest sens, furnizorii de educație trebuie să manifeste responsabilitate în asigurarea unei atitudini pozitive față de diversitate, oferindu-le copiilor șanse egale și eliminând inechitatea socială. Integrarea copiilor cu CES de la vârste fragede reprezintă un drept al acestora, stimulând dezvoltarea abilităților sociale.

Analizând literatura de specialitate, îi menționăm pe Allen & Cowdery (2005), care afirmă că „există trei beneficii ale educației integrate; primul este legat de drepturile fundamentale ale copiilor, indiferent de abilitățile și dizabilitățile lor; al doilea este furnizarea de educație de calitate și al treilea – oferirea de oportunități pentru dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor” [2]. Detaliind aspectele favorizante ale educației integrate, evidențiem dreptul copiilor cu autism de a beneficia de servicii de recuperare și de acces la educație în condiții nediscriminatorii pentru aptitudinile și personalitatea lor. Referindu-ne la dizabilitățile copiilor cu CES, menționăm că dezvoltarea acestora prezintă dezechilibre și particularități speciale semnificative pentru organizarea procesului de învățare și reabilitare. În aceste circumstanțe, se conturează obiectivul general de a le oferi copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

accesul la o educație incluzivă de calitate în comunitate, în condiții de egalitate cu ceilalți elevi, astfel încât și ei să-și poată atinge potențialul maxim de dezvoltare.

Integrarea copiilor cu autism le aduce beneficii atât lor înșiși, cât și celor cu dezvoltare normală. „Abordarea educativă incluzivă în sălile de clasă din învățământul de masă a dovedit: copiii cu TSA (tulburare de spectru autist) au de câștigat atunci când își dezvoltă cu succes abilitățile sociale, încrederea lor în timpul *confruntării/relaționării/interacțiunii* cu semenii lor tipici sporind” [6].

Analizând contextul actual, se constată că integrarea copiilor speciali în învățământul de masă întâmpină o serie de bariere sociale, precum neglijența, etichetarea, marginalizarea. Chiar și în condițiile depășirii acestora, procesul de integrare se realizează treptat, iar avantajele înscrierii timpurii în cadrul sistemului de învățământ determină progresul. Complexitatea manifestărilor cauzate de relația dintre normalitate și integrare a generat interpretări, amânări, experimente, tatonări, reușite și eșecuri în realizarea acțiunii de integrare a copiilor cu CES în școala de masă.

Detaliind problemele de integrare întâmpinate în sistemul de învățământ, menționăm, în primul rând, mediul preșcolar și colectivitatea, care reprezintă o dificultate majoră de adaptare. Preșcolarul cu autism se obișnuiește greu cu noua clasă, se simte asaltat de stimuli vizuali, auditivi, de noii colegi, acceptă cu greu regula de a sta în bancă, agitația pauzelor fiind de nesuportat. O altă problemă este reprezentată de atitudinea educatorului în grupa căruia a venit un copil cu autism, el fiind deseori pus în fața unei situații pe care o gestionează cu greu pe fondul lipsei de informare asupra acestei tulburări și a metodelor de lucru. Continuând ideea, educatorul opune rezistență față de adaptarea modalităților de lucru și a curricula la nevoile și abilitățile copiilor cu autism, considerând că este un efort suplimentar, ce necesită timp și resurse în plus în detrimentul celorlalți copii. Un alt impediment este lipsa cadrelor didactice de sprijin, existând situații în care părintele este nevoit să susțină din resursele proprii prezența acestuia.

Se promovează tot mai mult ideea de *shadow* („umbra”), termen care desemnează însoțitorul ce trebuie să fie permanent prezent în programul de integrare socială, atât pe perioada programului, cât și în activitățile libere ale copilului. *Shadow* este un terapeut format în domeniul analizei aplicate a comportamentului, care îi oferă copilului ajutorul necesar pentru a face față cu succes cerințelor din mediul preșcolar. *Shadowing-ul* presupune sprijinirea copilului în situații noi și formarea independenței și adaptabilității transferului de informații din procesul educațional în context social. Rolul „umbrei” este esențial pentru conturarea normalității și pentru formarea independenței copilului, nu numai la grădiniță, ci și în alte situații, care, pe viitor, vor putea

deveni responsabilități ale copilului. Printre atribuțiile lui se numără: adecvarea informațiilor învățate acasă și transferul acestora în contexte sociale variate (grădiniță, școală, activități extrașcolare); adaptarea comportamentală și permanentizarea comportamentelor adecvate social; însușirea regulilor sociale și de mediu; sugerarea de soluții și răspunsuri atunci când copilul cu autism este în impas; oferirea copilului cu autism a independenței din punct de vedere acțional pentru a lua propriile decizii; încurajarea comunicării cu ceilalți copii.

Considerăm că implicarea unei „umbre” produce efecte pozitive, favorizând procesul de integrare a copilului cu autism. Este un sprijin specializat la o vârstă vulnerabilă, definitorie pentru dezvoltarea sa ulterioară.

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu autism în lipsa unei asemenea „umbre” este organizată în funcție de nevoile educaționale și trebuie să aibă un efect dublu: reducerea și corecția deficiențelor de dezvoltare (caracter corectiv-formativ); întreținerea și stimularea factorilor non-intelectuali ai personalității: motivația de învățare, interes, senzația de a fi competent, aptitudini de comunicare verbală.

Scopul integrării educaționale, în cazul copiilor cu autism, nu este de a ajunge la performanțe mari, ci de a-i dezvolta multilateral, astfel ca, ajungând la maturitate, să se poată adapta realității sociale. Având în vedere diversitatea de diferențe individuale la copiii cu autism, nu se poate vorbi de o singură strategie educațională. Se impune ca activitățile instructiv-educative să se desfășoare pe baza unui program bine structurat, raportat la comportamentele emergente specifice tulburării. Referindu-ne la preșcolarii cu autism integrați timpuriu, aceștia au posibilitatea să-și dezvolte și consolideze latura cognitivă, motorie, de limbaj, socială și emoțională prin socializare, dezvoltând și deprinderi de comunicare. Ei pot lega prietenii cu copiii tipici și învăța prin intermediul modelelor servite de aceștia, pot afla despre diferențele dintre oameni și își pot lărgi orizontul preferințelor, pot avea mai multă încredere în sine și un simț al valorii personale datorat achizițiilor dobândite în mediul de învățare, își dezvoltă inteligența emoțională, învață cum să reacționeze pozitiv la schimbări, își construiesc interdependența și dezvoltă capacitatea de a depăși obstacole.

Managementul procesului de integrare a copilului autist în cadrul educației timpurii se fundamentează pe modificări suplimentare ale curriculumului. Referindu-se la acest aspect, autorul Knowles (2011) consideră că „preșcolarii ar trebui să aibă acces la un curriculum larg și echilibrat, care este susținut de resursele și mediul de învățare ce răspund nevoilor educaționale ale individului și care poate implica, de asemenea, intervenții terapeutice suplimentare, care sunt din ce în ce mai des puse la dispoziția copiilor la școală” [4]. Același autor

evidențiază dificultățile legate de natura dizabilității, susținând că „este important să recunoaștem că, datorită dificultăților lor în comunicarea socială și interacțiune, copiii cu TSA pot reprezenta o provocare mai mare pentru profesorii care doresc să le ofere un acces semnificativ la curriculum și oportunități de învățare alături de semenii lor [4].

O provocare a învățământului actual este dimensiunea grupei/clasei, aceasta fiind aglomerată cu copii cu nevoi speciale, determinând cadrele didactice să se simtă ineficiente în aplicarea tehnicilor de integrare. Astfel, cadrele didactice resimt faptul că pregătirea și planificarea realizată pentru un număr mare de copii cu nevoi individuale diferite poate fi nefavorabilă pentru capacitatea lor de a pune incluziunea în practică cu succes. Se impune tot mai mult ca educatorii să fie pregătiți să înțeleagă nevoile copiilor cu CES, tipul de nevoie, modalitatea de intervenție și măsurile eficiente ce funcționează în cazul fiecărui copil. Educatorii trebuie să transmită un mesaj de acceptare necondiționată, de înțelegere, de empatie față de copiii cu autism, pentru a evita stigmatizarea și a crea un mediu favorabil egalizării de șanse. Educarea tuturor copiilor în școlile incluzive are beneficii, în măsura în care ajută la depășirea obstacolelor și atitudinilor negative, pe de o parte, dar și pentru că facilitează coeziunea comunitară și interacțiunea socială, pe de altă parte, implicându-i pe profesori și întreaga comunitate în procesul de integrare eficientă a copiilor cu autism.

În concluzie: Educația timpurie contribuie semnificativ la egalizarea șanselor copiilor cu autism, favorizând progresul acestora și, ulterior, integrarea în societate. Educația timpurie favorizează realizarea idealului paideic prin factorii implicați: calitatea personalului didactic, organizarea mediului educațional, calitatea proiectării demersurilor instructiv-educative centrate pe nevoile educaționale ale elevilor prin interpretarea personală a documentelor curriculare raportate la contextul actual. În practica educațională și cea din domeniile conexe ni se demonstrează că există avantaje incontestabile pentru acordarea sprijinului de care au nevoie copiii cu autism de la vârste cât mai timpurii. Acest lucru se datorează, în mare măsură, dezvoltării rapide a copilului de vârstă mică și posibilității de remediere la această vârstă a unor posibile deficiențe, probleme, întârzieri în dezvoltare.

RECOMANDĂRI

- Manifestarea din partea cadrelor didactice a unei atitudini tolerante față de copilul cu autism;
- Unitatea școlară/cadrul didactic trebuie să asigure calitatea mediului ambiental prin crearea condițiilor fizice și materiale adaptate nevoilor copiilor cu CES;

- Promovarea relațiilor de colaborare și comunicare cu familiile preșcolărilor și implicarea părinților în activitățile educative;
- Asigurarea de către unitatea școlară a unui însoțitor/ajutor de educator pentru clasele unde sunt integrați copii cu CES;
- Perfecționarea profesională continuă a cadrelor didactice privind tema integrării copiilor cu CES.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Ainscow M. Dezvoltarea sistemelor educaționale incluzive: care sunt pârgăile pentru schimbare? În: *Journal of Educational Change*, 6, 2005, pp. 109-124.
2. Allen K. E., Cowdery G. E. *The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood*. Albany, NY: Delmar, 2004.
3. Hamblin-Wilson C., Thurman S. K. The Transition from Early Intervention to Kindergarten: Parental Satisfaction and Involvement. In: *Journal of Early Intervention*, 14, 1990, pp. 55-61.
4. Knowles G. *Quality Management*. Ventus Publishing, 2011.
5. McIntyre L.L., Wildenger L.K. Examining the State of the Science: Empirical Support for Kindergarten Transition Practices for Students with Disabilities. In: Laverick D. M., Jalongo M.R. (coord.) *Transitions to Early Care and Education: International Perspectives on Making Schools Ready for Young Children*. New York: Springer, 2010.
6. Mesibov G.B. Social Skills Training with Verbal Autistic Adolescents and Adults: a Program Model. În: *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 14, 1984, pp. 395-404.
7. Odom S. L. et al. Preschool Inclusion in the United States: a Review of Research from an Ecological Systems Perspective. În: *Journal of Research in Special Educational Needs*, 4 (1), 2004, pp. 17-49.
8. Quintero N., McIntyre L.L. Kindergarten Transition Preparation: A Comparison of Teacher and Parent Practices for Children with Autism and Other Developmental Disabilities. *Early Childhood Educ Journal*, No. 38, 2011, pp. 411-420.
9. Rimm-Kaufman S. E., Pianta R. C. An ecological Perspective on the Transition to Kindergarten: A Theoretical Framework to Guide Empirical Research. In: *Journal of Applied Developmental Psychology*, 21 (5), 2000, pp. 491-511.
10. Stoner J. B. et al. Transitions: Perspectives from Parents of Young Children with Autism Spectrum Disorders (ASD). In: *Journal of Developmental Disabilities*, 19, 2007, pp. 23-39.